

**MILLIY INNOVATSION TIZIMNING MOHIYATI VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI**

Azimov B.F.

Osiyo xalqaro universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15736183>

Milliy innovatsion tizim (MIT) — bu mamlakatning innovatsion salohiyatini shakllantiruvchi institutlar, iqtisodiy agentlar va resurslar majmuasidan iborat kompleks tizimdir. U fan, ta'lim, ishlab chiqarish va davlat siyosatining bir-biriga bog'langan holda faoliyat yuritishiga asoslanadi. Innovatsiyani texnologiya emas, balki jamiyatdagi institutsional-moddiy muhitning oqibati sifatida baholaydigan yondashuv ilk bor B.-O. Lyundvall tomonidan shakllantirilgan (Lyundvall, 1992). Uning ta'rifiga ko'ra, MIT – "bilimlar yaratiladigan, tarqatiladigan va foydalaniladigan institutlar va tashkilotlar tarmog'i".

K. Friman (1987) bu tizimni faqatgina tadqiqot muassasalari bilan cheklemasdan, ishlab chiqaruvchi korxonalar, davlat siyosatini yurituvchi tuzilmalar, ta'lim muassasalari va hatto fuqarolik jamiyati institutsiyalarini ham o'z ichiga oluvchi keng ko'lamli mexanizm sifatida talqin etadi. R. Nelson esa milliy innovatsion tizimni har bir davlatning "tarixiy rivojlanish, siyosiy institutlar va iqtisodiy shakllanishlariga xos bo'lgan, innovatsiyalarning yuzaga chiqishi va tarqalishini tartibga soluvchi mexanizmlar yig'indisi" deb ta'riflaydi (Nelson, 1993).

Milliy innovatsion tizim (MIT) atamasi ilk bor 1980-yillarda innovatsiya jarayonining mamlakat miqyosidagi xususiyatlarini tushuntirish uchun ilmiy muomalaga kiritilgan. Friman (1987) uni institutlar va tashkilotlar majmuasi sifatida ta'riflab, innovatsiyani markazlashmagan jarayon sifatida ko'radi. Lyundvall (1992) bu tizimni bilim yaratish, tarqatish va foydalanish jarayonini tashkil etuvchi subyektlar o'rtasidagi tarmoqli munosabatlar majmuasi sifatida ta'riflagan. R.Nelson (1993) esa MITni har bir davlatning tarixi va institutsional xususiyatlariga bog'liq mexanizm sifatida talqin etadi.

So'nggi ikki o'n yillikda MIT konsepsiyasi globallashtirish va raqamlashuv jarayonlari ta'sirida kengaydi. WIPO tomonidan har yili e'lon qilinadigan Global Innovation Index (2023) ko'rsatmoqdaki, MITning samaradorligi bilimlar oqimi, R&D sarflari va tijoratlashgan natijalar o'rtasidagi bog'liqlik bilan belgilanadi. Yevropa Ittifoqidagi YEIS (European Innovation Scoreboard) doirasida esa ma'lumotlarning ochiqligi, inson kapitali, bozor sharoiti va ekotizimlarning faolligi asosiy mezon sifatida qo'llaniladi.

O'zbekistonda MIT shakllanishi 2000-yillardan boshlangan. 2017 yildan so'nggi islohotlar orqali fan-ta'lim-ishlab chiqarish tizimlari yaqinlashtirildi. Ilmiy grantlar, texnoparklar, startaplar va venchur fondlar paydo bo'ldi. Ammo infratuzilmaning yaxlitligi, xususiy sektor ishtirokining pastligi va ilm-fan natijalarining tijoratlashuvi hanuz muammoli.

MIT kelajagi ekosistemalar modeliga asoslangan bo'ladi. YA'ni, fan, biznes, ta'lim, jamiyat va texnologiya o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytiruvchi dinamik platformaga aylanishi kerak. Innovatsiya infratuzilmasiga raqamli ma'lumotlar markazi, patent platformalari, intellektual mulkni himoya qilish tizimlari, transfer agentliklari va startap akseleratorlarini keng jalb qilish dolzarb.

Mamlakatlar MITni shakllantirishda bir necha strategik yo'llarni tanlaydilar: a) davlat markazlashgan moliyalashtirishni ta'minlaydi; b) xususiy sektor va R&D markazlari o'rtasida hamkorlikni rag'batlantiradi; v) universitet, fan va sanoat o'rtasida "troyka" mexanizmini

Iyun, 2025-Yil

shakllantiradi; g) innovatsion mahsulotlar uchun ichki bozor sharoitlarini yaratadi. Masalan, Finlyandiya MIT davlat tomonidan yo'naltiriladi, Germaniyada uning asosini klasterlar tashkil etadi, AQShda esa xususiy R&D tizimi ustuvor o'rin tutadi (Edquist, 2005; WIPO, 2023).

Bugungi kun tendensiyalari innovatsion tizimning raqamlashuvi, globallashuvi va ekotizimli modellarga o'tishi bilan tavsiflanadi. YA'ni, innovatsiya jarayonlari faqat bir muassasada yoki bir mamlakatda emas, balki ko'p sonli xalqaro sheriklar, ochiq ma'lumotlar platformalari va raqamli texnologiyalar asosida amalga oshiriladi. Shunday yondashuv "open innovation", "digital innovation ecosystem", "smart specialization" kabi zamonaviy atamalarda ifoda etiladi (OECD, 2019).

O'zbekistonda MITni shakllantirish 2000-yillar oxirida davlat dasturlari orqali boshlangan bo'lib, 2017 yildagi "Innovatsion rivojlanish strategiyasi", Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etilishi, "Texnoparklar to'g'risida"gi qarorlar, universitetlar qoshidagi ilmiy-tadqiqot markazlari faoliyatini kuchaytirish orqali yanada rivojlandi. Ilmiy-tadqiqotlar uchun grant tizimi, texnoparklar va venchur moliya instrumentlari tadrijiy tarzda joriy etildi. Biroq, O'zbekistondagi MITning hozirgi holati to'liq integratsiyalangan ekotizim sifatida faoliyat yuritishi uchun hanzu normativ-huquqiy, infratuzilmaviy va kadr resurslari salohiyati yetarli emas.

MIT rivojida eng katta muammolardan biri — institutsional muvofiqlashuvning sustligi. Ilmiy tashkilotlar, ta'lim muassasalari, xususiy sektor va davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashuvi, loyihalarni birgalikda amalga oshirish, investitsiyalarni jalb qilish jarayonlari to'liq ishlamayapti. Masalan, aksariyat patentlar amaliy natijaga aylanmayapti, startap loyihalarning tijoratlashuvi sust va xususiy sektorning ilm-fanga ehtiyoji ham past darajada (World Bank, 2020).

Bunday sharoitda MITning istiqbolli rivojlanishi uchun quyidagi strategiyalar muhim:

- fan, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalaydigan to'liq huquqiy va moliyaviy mexanizmlar joriy etish;
- xususiy R&D faoliyatini grantlar va soliq yengilliklari orqali rag'batlantirish;
- jamiyatda innovatsion madaniyatni shakllantirish;
- davlat va xususiy sheriklik doirasida klaster va inkubatsiya tizimlarini kuchaytirish;
- innovatsion infratuzilmadagi tashkilotlar o'rtasida ma'lumotlarni raqamli platforma orqali uzluksiz almashishini ta'minlash.

Xulosa qilib aytganda, milliy innovatsion tizim bu — faqatgina R&D sarflari emas, balki butun iqtisodiy, institutsional va ijtimoiy muhitni qamrab oluvchi kompleks tizimdir. O'zbekistonda MITni mukammal shakllantirish uchun nafaqat tashqi ko'rsatkichlarga, balki ichki munosabatlar tizimi, resurslar manbai va mahalliy bilimlar ekotizimiga e'tibor qaratish talab etiladi.

REFERENCES

1. Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2012). *Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2062-0>
2. Edquist, C. (2005). *Systems of Innovation: Perspectives and Challenges*. In *The Oxford Handbook of Innovation*. <https://www.researchgate.net/publication/228601920>

3. European Commission. (2023). *European Innovation Scoreboard*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en
4. Lundvall, B.-Å. (1992). *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter Publishers.
5. Nelson, R. R. (1993). *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
6. OECD. (2019). *Systems Innovation: Synthesis Report*. <https://www.oecd.org/sti/inno/systems-innovation.htm>
7. World Bank. (2020). *Innovation Policy Platform*. <https://www.innovationpolicyplatform.org>
8. WIPO. (2023). *Global Innovation Index*. https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/
9. Azimov, B. F., & Amonov, Z. M. (2025). Prospective directions for enhancing regional competitiveness through increased innovation activity. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 1263-1266.
10. Ma'mura, E., & Azimov, B. F. (2025). INNOVATION EFFICIENCY EVALUATION METHODS. *SHOKH LIBRARY*.
11. Nizamov, A., Rakhmonov, K., & Azimov, B. (2025, February). Assessing the sustainability of light industry sectors in the competitive struggle of the region. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3268, No. 1, p. 070044). AIP Publishing LLC.
12. Azimov, B., & Nazirov, H. (2025). THE IMPORTANCE OF EXTERNAL COMMUNICATION STRATEGY IN MODERN CONDITIONS. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(2), 3-5.
13. Azimov, B. (2025). WHAT DOES THE EFFICIENCY OF FREE ECONOMIC ZONES AND INNOVATION ZONES DEPEND ON?. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 280-282.
14. Azimov, B., & Botirov, S. (2025). THE FIGHT AGAINST THE HIDDEN ECONOMY: CAUSES, CONSEQUENCES AND BEST PRACTICES. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(2), 879-883.
15. Azimov, B. (2025). INNOVATION AND ITS IMPLEMENTATION AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(3), 581-584.
16. Azimov, B. (2025). INNOVATIVE INFRASTRUCTURE EFFICIENCY ASSESSMENT INDICATORS AND THEIR DEVELOPMENT STAGES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(4), 827-832.
17. Azimov, B., & Mukhiddinova, N. (2025). INNOVATION STRATEGIES: THEIR NECESSITY AND TASKS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 96-102.
18. Bobur, A., & Yodgorova, Z. (2025). COMPETITION AND COMPETITIVE STRATEGIES IN EDUCATION: NECESSITY AND IMPORTANCE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 90-95.
19. Azimov, B. F. (2025). THE IMPORTANCE OF INNOVATION SUPPORT AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS, ITS EVOLUTION. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 4(1), 333-347.